

ӘОЖ 597.2/5

ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ АҚМАРҚАНЫҢ (*ASPIUS ASPİUS L.*) ЖАС ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ КӘСІПШІЛІК ПАЙДАЛАНУЫ

Г.Ш. КОРГАМБАЕВА

«Балық шаруашылығының ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС Атырау филиалы
Атырау, Қазақстан Республикасы

Аннотация. Мақалада Жайық өзеніндегі ақмарқа (*Aspius aspius L.*) популяциясының қазіргі жағдайына жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Зерттеудің мақсаты – 2020–2024 жж. аралығында түрдің санының, өлшемдік-жас құрылымының және биологиялық көрсеткіштерінің динамикасын бағалау. Зерттеу материалдары ретінде кәсіпшілік статистика деректері мен 2024 жылы өзеннің саға алдындағы кеңістігінде жиналған ихтиологиялық материалдар ($n = 141$ дана) пайдаланылды. Уылдырық шашатын табынның негізгі бөлігін 4–5 жастағы даралар (73%) құрады. 2024 жылғы үлгілер бойынша ақмарқаның орташа ұзындығы 36,0 см, орташа салмағы 1122,0 г болды. 2021 жылғы орташа жас 3,7 болса, 2024 жылы ол 4,5 жасқа жетті, бұл популяцияның қарқынды кәсіпшілік жүктемеге ұшырағанын көрсетеді. Зерттеу нәтижелері популяцияның тұрақты пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін аулауды бақылауды күшейту қажеттілігін айқындайды.

Зерттеу Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен қаржыландырылды (Грант № BR23591095).

Түйінді сөздер: Жайық өзені, ақмарқа, саны, ұзындығы, салмағы, кәсіпшілік аулау, қорлар.

Кіріспе

Жайық–Каспий бассейні жартылай өткінші балық түрлерінің кәсіпшілік тұрғыдан маңызды су айдыны болып табылады. Жайық өзеніндегі балық аулау маусымы көктемгі және күзгі кезеңдерге бөлінеді. Көктемде жартылай өткінші түрлердің уылдырық шашатын популяциясының негізгі бөлігі ауланса, күзде аулау көлемі айтарлықтай төмендейді. Кәсіпшілік қор көлемі бойынша ақмарқа басқа ауланатын балықтар арасында алтыншы орында тұр. Жайық өзенінде ақмарқа жартылай өткінші және тұрақты (жергілікті) екі формада кездеседі. Тұрақты форма саны жағынан аз және негізінен өзеннің орта ағысында таралған. Жартылай өткінші форма тек уылдырық шашу мақсатында өзенге көтеріледі.

Уылдырық шашу судың оңтайлы температурасына (5,2–7,0 °C) жетуіне байланысты жылдар бойына өзгеріп отырады және көктемгі тасқын сипатымен тікелей байланыссыз [1, 2]. Негізгі уылдырық шашу кезеңі сәуірдің үшінші онкүндігінде немесе мамырдың бірінші–үшінші бескүндігінде өтеді, ал күзгі жүріс қазан–қараша айларына сәйкес келеді. Ақмарқа өзеннің ағысы күшті, түбі тастақты, тереңдігі 0,3–2,0 м болатын өткелді учаскелерінде уылдырық шашады. Жұмыртқаның инкубациясы 14–15 °C температурада шамамен 8 тәулікке созылады. Дернәсілдік кезеңге өту 5-ші тәулікте басталып, 26 тәулікке дейін жалғасады. Шабақтық кезеңге көшу шығудан кейінгі 35-ші тәулікте байқалады [3].

Кәсіпшілік тұрғыдан маңызы зор болғанымен, Жайық өзеніндегі ақмарқа популяциясының қазіргі динамикасы, әсіресе өзгермелі кәсіпшілік жүктеме жағдайында, әлі де жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Осыған байланысты зерттеудің мақсаты – 2020–2024 жж. аралығында ақмарқа популяциясының сандық көрсеткіштерін, өлшемдік-жас құрылымын және кәсіпшілік аулау динамикасын талдау арқылы оның қазіргі жай-күйін бағалау.

Мәліметтер мен әдістер

Жайық өзені алабында ақмарқа (*Aspius aspius L.*) тұрақты және өтпелі формаларда таралған. Тұрақты форма өзеннің барлық акваториясына тән, уылдырық шашу мен қоректену көші-қондарын жасамай, жергілікті биотоптар шегінде тіршілік етеді. Қысқы маусымды терең

судағы қыстау орындарында өткізгеннен кейін, бұл форма өзен арнасы бойына таралады. Ерте уылдырық шашатын түр ретінде сәуірдің алғашқы онкүндігінде қысқа мерзімді уылдырық шашу көші-қондарын жасайды.

Ихтиологиялық материалдарды жинау мен өңдеу, сондай-ақ популяцияның өлшемдік-жас құрылымын анықтау стандартты әдістеме бойынша жүргізілді (Правдин, 1966). Ақмарқа популяциясының сапалық құрылымын сипаттау үшін 2024 жылы Жайық өзенінің саға алдындағы кеңістігінде уылдырық шашу көші-қоны кезеңінде тонь учаскелерінде торсыз аулау құралдарымен жиналған ғылыми деректер пайдаланылды. Жинақталған материал «БШҒӨО» ЖШС Атырау филиалының Кешенді зертханасында өңделді.

2024 жылдың сәуір–мамыр айларында Жайық өзенінің саға алдындағы тонь учаскелерінде торсыз аулау құралдарының көмегімен ихтиологиялық материалдар жиналды (n=141 дана). Балықтардың жасы қабыршақ арқылы И.Ф. Правдин (1966) әдісімен анықталды. Балықтардың ұзындығы ихтиометрмен 0,1 см дәлдікпен (Смитт бойынша), салмағы электронды таразымен 1,0 г дәлдікпен өлшенді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау

2024 жылы Жайық өзеніндегі ақмарқа қоры 50,354 тонна көлемінде аулауға мүмкіндік берді. Алдыңғы жылдары (2022–2023 жж.) аулау көлемі едәуір жоғары болып, тиісінше 160,856 және 89,292 тоннаны құрады. Қазіргі популяциялық қорлар табиғи көбею есебінен қалыптасып, негізінен табиғи жағдайда шыққан жас дарақтар есебінен толығында [5]. Соңғы бес жылда ақмарқа аулауының динамикасы толқынды сипатқа ие болды (1-сурет).

1-сурет. Жайық өзеніндегі ақмарқа аулау динамикасы

2024 жылы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде ақмарқа (*Aspius aspius*) популяциясының уылдырық шашатын бөлігінің ұзындығы 32–51 см және салмағы 480–1980 г аралығындағы даралар құрайды. Жыныстық жетілуге қол жеткізген даралар 3-тен 8 жасқа дейінгі аралықта уылдырық шашу аймақтарына қоныс аударады. Сонымен қатар, уылдырық шашу популяцияның негізгі бөлігін 4–5 жастағы даралар құрайды, олардың үлесі жалпы популяцияның 73%-ын қамтиды. Бұл деректер ақмарқаның көбею биологиясын, жас құрылымын және популяциялық динамикасын бағалауда маңызды болып табылады. (1-кесте).

1-кесте. 2024 жылы Жайық өзенінің саға алдындағы кеңістігіндегі ақмарқаның негізгі биологиялық көрсеткіштері

Жас, жыл	Балық ұзындығы, см (min–max)	Орташа ұзындық, см	Салмақ, г (min–max)	Орташа салмақ, г	Саны, дана	Үлесі, %

3	32-38	35,9	480-728	625,8	13	9,2
4	38-41	39,4	740-1113	937,5	66	46,8
5	41-45	42,8	1113-1374	1219,4	37	26,2
6	45-51	47	1387-1821	1582,7	21	14,9
7	51-54	52	1865-1980	1940,3	3	2,1
8	53	53	1990	1997	1	0,7
Итого.					141	100,0

2-суретте ақмарқаның жасы ұлғайған сайын оның сызықтық (ұзындық) және салмақтық өсу динамикасы бейнеленген. Графикке сәйкес, балықтың жасы артқан сайын оның орташа салмағы мен ұзындығы тұрақты түрде өсіп отырады. 3 жастағы ақмарқаның салмағы шамамен 600 г, ал ұзындығы 35 см шамасында болса, 8 жасқа жеткенде салмағы 2000 г-ға жуықтап, ұзындығы 52 см-ден асады. Бұл көрсеткіштер ақмарқаның өсуі жасына қарай үдемелі сипатта жүретінін көрсетеді.

2-сурет. Ақмарқаның сызықтық және салмақ өсуінің динамикасы

Ақмарқа популяциясының жастық құрылымы бойынша көпжылдық бақылаулар 2020-2021 жж. аулауларда 3-4 жастағы даралардың басым болғанын көрсетті. Осы кезеңде ақмарқаның орташа жасы 4,0 жас (2020 ж.) шамасынан 3,7 жас (2021 ж.) шамасына дейін төмендеді. [6] Кейінгі жылдарда көрсеткіштер ауытқып отырды: 2022 жылы – 3,9 жас, 2023 жылы – 4,3 жас және 2024 жылы – 4,5 жас. Осылайша, популяцияның орташа жасы өсу үрдісін көрсетіп, сонымен бірге 2020-2024 жж. аулауларда егде жастағы топтардың болмауы Жайық өзеніндегі кәсіпшілік аулаудың қарқынды сипатын көрсетуі мүмкін [7] (2-кесте).

2-кесте. Ақмарқаның жастық құрамының динамикасы (2020-2024 жж.), %

жас	жылдар				
	2020	2021	2022	2023	2024
2	-	6,13	-	-	-
3	16,4	47,64	48,1	14,1	9,2
4	51,5	19,81	22,2	47,4	46,8
5	17,2	21,23	18,5	24,4	26,2
6	13,4	4,25	7,4	12,2	14,9
7	1,4	0,47	1,9	1,3	2,1

8	-	0,47	1,9	0,6	0,7
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
Орташа жас	4,0	3,7	3,9	4,3	4,5

2024 жылы жүргізілген ғылыми зерттеулер ақмарқаның өлшемдік-салмақтық көрсеткіштерінің (3-кесте) жылдар бойы әртүрлі мәндерге ие болғанын және кәсіпшілік аулауларда ақмарқаның орташа ұзындығы 23,0-ден 43,5 см-ге дейін, ал салмағы 931,5-тен 1403,0 г-ға дейін өзгергенін көрсетті.

3-кесте. Ақмарқаның биологиялық көрсеткіштерінің динамикасы

Көрсеткіштер	жылдар				
	2020	2021	2022	2023	2024
Орташа ұзындығы, см	39,3	35,0	37,8	40,0	23,0
Орташа салмағы, г	1235,3	976,3	1076,0	1115,2	1122,0

2020–2024 жылдар аралығындағы мәліметтерге сәйкес, зерттелген нысандардың орташа ұзындығы мен салмағында айтарлықтай өзгерістер байқалады. Орташа ұзындық 2020 жылы 39,3 см болса, 2024 жылы 23,0 см-ге дейін төмендеген, бұл көрсеткіш 2021 жылы 35,0 см-ге, 2022 жылы 37,8 см-ге, ал 2023 жылы 40,0 см-ге жеткен. Орташа салмақ та жыл сайын өзгеріп отырған: 2020 жылы 1235,3 г-ды құрап, 2021 жылы 976,3 г-ға дейін төмендеген, кейін 2022 жылы 1076,0 г, 2023 жылы 1115,2 г, ал 2024 жылы 1122,0 г деңгейіне дейін біртіндеп артқан.

Қорытынды

Осылайша, соңғы жылдары Жайық өзеніндегі ақмарқаның биологиялық сипаттамалары орташа көпжылдық деңгейде сақталуда. Алайда өзенге уылдырық шашуға келетін даралардың жастық қатарының қысқаруы байқалады. Нерестік популяцияның негізін 4–5 жастағы балықтар құрайды, бұл қалыпты көбею процесінің сақталып отырғанын көрсетеді. Соған қарамастан, аулауларда, әсіресе соңғы жылдары, егде жастағы топтардың болмауы қарқынды кәсіпшілік қысымның салдары болуы ықтимал, бұл популяциядағы ірі дарақтардың үлесінің азаюына әкеледі. Бұл жағдай ақмарқа популяциясын сақтау және оны тұрақты пайдалану мақсатында аулау көлемін бақылауды күшейтудің қажеттілігін айқындайды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
2. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 163 с.
3. Рыбы Казахстана: в 5 т. — Т. 2. — Алма-Ата: Наука, 1986. — 165 с.
4. Мурзашев Т.К., Ким А.И., Антипова Н.В. Некоторые особенности биологии молодежи хищных рыб реки Жайык // Ғылым және білім. — 2015. — № 5. — С. 99–104.
5. Казанчеев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 167 с.
6. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — 312 с.
7. Отчёт о НИР «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоёмов Жайык-Каспийского бассейна...» / ТОО «НПЦРХ». — Алматы, 2024. — 49 с.